

UNA MIRADA JURÍDICA SOBRE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN COLOMBIA

A legal perspective on the voluntary termination of pregnancy in Colombia

Fernanda Pattaro Amaral ¹

Martha Concepción Gómez Pérez ²

Geraldine Dayana Gutiérrez Meléndez ³

RESUMEN

El texto presentado aborda los importantes retos a los que se enfrentan las adolescentes para acceder a un aborto seguro y legal en Colombia. Analiza el marco jurídico progresista del país, establecido por sentencias constitucionales cruciales que han despenalizado y ampliado el acceso al aborto, pero destaca la aplicación incoherente de estas leyes a nivel local. La investigación, con una metodología cualitativa, combina el análisis documental y la revisión jurisprudencial, para conocer estas dificultades que obstaculizan la eficacia de los servicios y garanticen el acceso equitativo a la salud reproductiva de las adolescentes de la ciudad. Entre los obstáculos detectados figuran la estigmatización social, la falta de información, las dificultades económicas y la insuficiencia de infraestructuras y de formación de los profesionales sanitarios.

Palabras-clave: Interrupción voluntaria del embarazo; Políticas públicas; Barranquilla; Acceso a servicios de salud reproductiva.

ABSTRACT

The text presented addresses the significant challenges adolescents face in accessing safe and legal abortion in Colombia. It analyses the country's progressive legal framework, established by crucial constitutional rulings that have decriminalized and expanded access to abortion, but highlights the inconsistent implementation of these laws at the local level. The research, with a qualitative methodology, combines documentary analysis and jurisprudential review, and aims to understand these difficulties on the effectiveness of services and ensure equitable access to reproductive health for adolescents in the city. The barriers identified include social stigma, lack of information, economic difficulties and insufficient infrastructure and training for health professionals.

Key-words: Voluntary interruption of pregnancy; Public policies; Barranquilla; Access to reproductive health services.

1 INTRODUCCIÓN

El propósito principal de esta investigación es identificar los retos y dificultades que enfrenta este grupo para acceder a servicios seguros y legales, con el fin de ofrecer recomendaciones para mejorar la efectividad de estos servicios y garantizar un acceso equitativo a la salud reproductiva.

Este estudio se enfoca específicamente en las normativas que establecen el marco legal en torno al acceso seguro al aborto en Colombia, como la Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional.

¹ Mestra, UNESP, fpattaro@americana.edu.co, <https://orcid.org/0000-0002-9018-2375>

² Bacharel, CUA, marthaeducacion@gmail.com

³ Bacharel, CUA, gutierrezgeraldine@coruniamericana.edu.co

Los objetivos de la investigación incluyen identificar las barreras y dificultades enfrentadas por las y los adolescentes para acceder a servicios de interrupción voluntaria del embarazo, analizar la línea jurisprudencial colombiana relacionada con la prevención del aborto y evaluar la efectividad de las políticas públicas en Colombia. El diseño metodológico se basa en un enfoque cualitativo y documental, utilizando análisis de literatura existente, revisión de políticas públicas y evaluación de la normativa vigente.

El estudio revela que, aunque existe un marco legal avanzado en Colombia que garantiza el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo, las adolescentes enfrentan barreras significativas, tales como estigmatización social, falta de información adecuada y dificultades económicas. La revisión de la jurisprudencia muestra una tendencia hacia la protección de los derechos reproductivos, pero con inconsistencias en la aplicación práctica. La evaluación de políticas públicas indica que, a pesar de los esfuerzos por mejorar el acceso, persisten desafíos en la implementación efectiva y en la cobertura de las necesidades específicas de las adolescentes.

Las principales conclusiones sugieren que, aunque la normativa colombiana es robusta, la realidad del acceso para las adolescentes está condicionada por factores sociales y estructurales que limitan la efectividad de las políticas públicas. Es necesario un enfoque más integrado que considere las dimensiones socioeconómicas y culturales para mejorar el acceso y la calidad de los servicios.

Hoy en día, millones de mujeres, niñas y personas con capacidad de quedar embarazadas en todo el mundo requieren el acceso al aborto seguro como un componente esencial de la atención médica reproductiva y sexual. Aproximadamente uno de cada cuatro embarazos termina en un aborto anual. Las personas pueden acceder al aborto de manera segura y sin riesgos para su salud en entornos donde es legal, accesible y libre de estigma. Sin embargo, cuando el aborto es estigmatizado, penalizado o restringido, las personas se ven obligadas a recurrir a métodos inseguros, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves e incluso mortales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 25 millones de abortos inseguros ocurren cada año, principalmente en países en desarrollo, lo que subraya la importancia de abordar este problema de salud pública para prevenir la muerte materna y las discapacidades evitables (Organización Mundial de la Salud, 2017; 2022).

En Colombia, es difícil acceder al servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) debido a la falta de conocimiento sobre la legislación actual sobre aborto. La causa de esta situación es la ambigüedad que rodea la persistencia del delito de aborto consentido en el Código Penal, el cual sigue siendo considerado como un delito después de la semana 24 de gestación y fuera de las causales

despenalizadas, a pesar de que la Corte Constitucional lo ha reconocido como un derecho fundamental. La Corte Constitucional de Colombia declaró en 2006 que la autodeterminación reproductiva es un derecho humano fundamental dentro de los derechos sexuales y reproductivos, reconociendo el derecho fundamental a interrumpir el embarazo en tres situaciones particulares. No obstante, luego de quince años de insuficiente aplicación de esta normativa, el grupo Causa Justa solicitó a la Corte Constitucional que declarara inconstitucional el delito de aborto.

Como resultado de esta acción, el 21 de febrero de 2022, la Sentencia Causa Justa (C-055 de 2022) despenalizó parcialmente el aborto, ampliando el derecho a interrumpir el embarazo hasta la semana 24.6 de gestación sin amenaza de prisión y reconociendo la vigencia de las causales despenalizadas establecidas en la Sentencia C-355 de 2006, sin límite de edad gestacional. Estas causas incluyen situaciones en las que el embarazo representa un peligro para la vida o la salud integral de la mujer, en casos de malformación fetal inviable con la vida extrauterina, y cuando el embarazo es el resultado de violación, incesto o transferencia de óvulo no consentida.

Aunque la Sentencia C-355 de 2006 despenaliza el aborto en ciertas circunstancias, y la Sentencia C-055 de 2022 amplía estas causales, la implementación de la política de garantía de acceso al IVE sigue presentando serios desafíos. La ausencia de normativas adicionales que obliguen a la adopción de medidas específicas por parte de los gobiernos locales y los profesionales de salud genera una inseguridad que impide que las mujeres, especialmente las adolescentes, accedan a servicios médicos oportunos. Además, los conflictos entre instituciones, como el Ministerio de Salud y el Consejo de Estado, sumados a la falta de infraestructura adecuada y la escasez de profesionales capacitados, dificultan la aplicación efectiva de estas políticas en muchas regiones, incluida Barranquilla.

Por lo tanto, aunque existen avances normativos y políticos en Colombia, el problema central sigue siendo la implementación efectiva y el acceso de las adolescentes a servicios de aborto seguro y legal, especialmente en Barranquilla, donde la falta de infraestructura y el estigma social generan obstáculos adicionales. Este vacío en la literatura científica sobre la evaluación específica de estos programas y políticas en la ciudad plantea la necesidad urgente de estudios más profundos que puedan guiar la mejora de las políticas públicas y garantizar el acceso equitativo a servicios de IVE seguros y accesibles para las adolescentes en Colombia.

2 METODOLOGIA

El diseño metodológico de esta investigación se estructura para proporcionar una base sólida y coherente que permita construir una sección de resultados robusta. Se ha buscado un equilibrio adecuado entre la concisión y la inclusión de toda la información relevante, asegurando una comprensión completa del enfoque y los métodos empleados.

El enfoque de la investigación será cualitativo. Esto permitirá una comprensión más amplia y profunda del fenómeno estudiado, combinando datos estadísticos con análisis detallados y contextuales. Esta investigación es de tipo descriptiva y exploratoria, identificando retos y dificultades en su aplicación (Sampieri; Collado; Lucio, 2014).

Se utilizará un método inductivo y deductivo. El enfoque inductivo se empleará para recolectar y analizar datos cualitativos de la revisión de la literatura científica y jurisprudencial. El enfoque deductivo se utilizará para analizar datos cuantitativos obtenidos de estadísticas oficiales y registros existentes.

La investigación se desarrollará a través de una revisión documental de diversas fuentes primarias y secundarias, con el fin de identificar retos y dificultades en su aplicación, lo cual incluirá la identificación y análisis de políticas y programas clave.

También se analizarán las Sentencias C-355 de 2006 y C-055 de 2022, que han sido fundamentales para la despenalización del aborto en Colombia. La Sentencia C-355 estableció las tres causales bajo las cuales una mujer puede acceder a la IVE, mientras que la C-055 permitió el aborto libre hasta la semana 24 de gestación, lo que tiene una implicación directa en los derechos reproductivos de las adolescentes.

3 RESULTADOS

La Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional de Colombia es un hito en la jurisprudencia sobre derechos reproductivos. Esta sentencia despenalizó el aborto en tres circunstancias específicas: cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer, en casos de malformación fetal incompatible con la vida, y cuando el embarazo es resultado de violación, incesto o transferencia de óvulo no consentida (Corte Constitucional de Colombia, 2006).

Esta decisión se fundamentó en la protección de los derechos fundamentales a la vida, la salud, la dignidad humana y la autonomía reproductiva. La Corte inició que la penalización absoluta del aborto violaba estos derechos, especialmente en situaciones donde la continuación del embarazo

podría causar un daño significativo a la mujer. La sentencia también subrayó la necesidad de garantizar un acceso efectivo a los servicios de aborto seguro, eliminando barreras administrativas y legales que impiden su realización en las condiciones estipuladas.

La Sentencia T-388 de 2009 complementó la C-355 de 2006 al abordar específicamente la responsabilidad del Estado en la implementación de servicios de aborto seguro. En esta sentencia, la Corte Constitucional reiteró que las entidades de salud deben garantizar el acceso a la IVE en las circunstancias despenalizadas, sin demoras injustificadas ni obstáculos administrativos (Corte Constitucional de Colombia, 2009). La Corte también enfatizó que los profesionales de la salud no pueden imponer sus creencias personales para negar este servicio, y deben remitir a los pacientes a otros profesionales si tienen objeciones de conciencia.

La Sentencia T-841 de 2011 se centró en los derechos de las adolescentes a acceder a servicios de aborto seguro. En este otoño, la Corte Constitucional reafirmó que los menores de edad tienen el mismo derecho a la IVE que las mujeres adultas y que deben recibir información y servicios adecuados sin necesidad de consentimiento parental en los casos despenalizados (Corte Constitucional de Colombia, 2011). Este fallo es particularmente relevante en el contexto de Barranquilla, donde la estigmatización y las barreras institucionales dificultan el acceso de las adolescentes a los servicios de salud reproductiva.

La Sentencia T-585 de 2010 es otro fallo significativo que aborda la objeción de conciencia en la prestación de servicios de aborto. La Corte Constitucional señaló que la objeción de conciencia no puede ser utilizada para obstruir el acceso a la IVE y que las instituciones de salud tienen la obligación de contar con personal dispuesto a realizar el procedimiento en las circunstancias despenalizadas (Corte Constitucional de Colombia, 2010). Este fallo refuerza la necesidad de garantizar que las adolescentes y mujeres tengan acceso efectivo al aborto seguro, eliminando barreras basadas en creencias personales de los profesionales de la salud.

La Sentencia C-055 de 2022 marca un avance significativo en la jurisprudencia sobre derechos reproductivos en Colombia. Esta sentencia amplió la despenalización del aborto hasta la semana 24.6 de gestación, sin necesidad de cumplir con las causales específicas establecidas en la Sentencia C-355 de 2006 (Corte Constitucional de Colombia, 2022). Este fallo responde a una acción presentada por el grupo Causa Justa, que argumentó que la penalización del aborto más allá de las 24 semanas de gestación era inconstitucional y violaba los derechos fundamentales de las mujeres.

La Corte Constitucional en la C-055 de 2022 también subrayó la importancia de garantizar un acceso efectivo y oportuno a los servicios de aborto seguro, eliminando barreras legales y administrativas. La decisión destaca que las mujeres, incluidas las adolescentes, deben poder ejercer su derecho a la autonomía reproductiva sin temor a represalias legales o estigmatización social.

El fallo fue resultado de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Corte Penal Internacional sobre la normativa vigente en Colombia, que aún exigía justificación para la interrupción del embarazo más allá de la semana 24. La Corte Constitucional, al evaluar la solicitud de despenalización, parece que las mujeres deben tener autonomía reproductiva para decidir sobre su propio cuerpo, sin intervención de causas o condicionamientos externos.

De acuerdo con este fallo, las mujeres en Colombia pueden decidir interrumpir su embarazo hasta la semana 24 de gestación, sin la necesidad de justificar su decisión ante el sistema judicial o de salud, garantizando así que las adolescentes y mujeres puedan acceder a una interrupción segura sin la exigencia de cumplir con requisitos restrictivos.

La Sentencia T-627 de 2012 es relevante en el contexto de la implementación de políticas públicas para garantizar el acceso a la IVE. En este otoño, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social la creación de una ruta integral de atención para mujeres que soliciten la IVE, asegurando la prestación de servicios de manera oportuna y efectiva (Corte Constitucional de Colombia, 2012). Esta sentencia refuerza la obligación del Estado de eliminar obstáculos que impiden el acceso a servicios de salud reproductiva, particularmente para adolescentes y mujeres de bajos recursos.

La Sentencia T-946 de 2008 aborda la discriminación y el trato inhumano que enfrentan las mujeres que buscan servicios de aborto. La Corte Constitucional sostuvo que la negación de la IVE en las circunstancias despenalizadas constituye una violación de los derechos humanos y puede ser considerada una forma de violencia de género (Corte Constitucional de Colombia, 2008). Este fallo es crucial para entender la importancia de combatir la estigmatización y asegurar que las adolescentes en Barranquilla puedan acceder a servicios de aborto sin enfrentarse a discriminación o maltrato.

La Sentencia T-009 de 2009 se centra en la obligación de las entidades de salud de proporcionar información adecuada y oportuna sobre la IVE. La Corte Constitucional determina que la falta de información constituye una barrera significativa para el acceso a servicios de aborto seguro y viola los derechos reproductivos de las mujeres (Corte Constitucional de Colombia, 2009). Este

fallo subraya la importancia de campañas de educación y sensibilización para adolescentes, asegurando que estén informados sobre sus derechos y los servicios disponibles.

La Sentencia T-388 de 2013 reitera la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos reproductivos y la necesidad de eliminar barreras institucionales. La Corte Constitucional enfatizó que las entidades de salud deben contar con protocolos claros y efectivos para garantizar el acceso a la IVE, y que cualquier demora injustificada en la prestación de servicios constituye una violación de los derechos de las mujeres (Corte Constitucional de Colombia, 2013).

El análisis de la línea jurisprudencial en Colombia revela un compromiso progresivo por parte de la Corte Constitucional para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y adolescentes. A través de una serie de sentencias, la Corte ha establecido un marco jurídico que protege el derecho al aborto seguro, eliminando barreras legales y administrativas, y combatiendo la estigmatización. Sin embargo, la implementación efectiva de estas decisiones sigue siendo un desafío, especialmente en regiones como Barranquilla, donde las adolescentes enfrentan dificultades significativas para acceder a servicios de aborto seguro.

4 DISCUSIÓN

Colombia es un país eminentemente católico, con una lectura religiosa muy intensa de la sociedad. El apego a las religiones de base cristiana, específicamente al catolicismo y a las vertientes neopentecostales, sugiere un enfoque religioso común a la mayoría de las acciones y comportamientos sociales. Por lo tanto, la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo señalada socialmente como un acto contra Dios. Como en la mayoría de los países latinoamericanos, el enfoque del derecho a la vida sigue siendo contradictorio, porque una vez que el feto se desarrolla plenamente y nace, deja de ser una preocupación constante de los grupos autoproclamados “provida”. La culpa, herramienta muy eficaz de las religiones cristianas, sigue siendo considerada a veces como un importante y grave impedimento para la realización de un derecho conquistado por los movimientos feministas y de mujeres colombianos.

Naturalmente, en la raíz de todo esto está la cuestión histórica de la falta de acceso social a la vida misma: los cuerpos de las mujeres no les pertenecen a ellas, sino a la maquinaria patriarcal que intenta manipular su existencia para que no se rompan las cadenas que las aprisionan. La forma más rápida y duradera de hacerlo es a través del poder psicológico de las mujeres, manipulando su pertenencia a sí mismas como especie, y como ser pensante, libre y crítico.

Según un estudio del movimiento Causa Justa , desde 2008 se han producido en Colombia alrededor de 400 abortos clandestinos al año, y el 24% de los casos que terminaron en sentencias punitivas afectaron a adolescentes de entre 14 y 17 años (Mello, 2022).

Una vez más, esto se debe a cuestiones como la doctrina cristiana presente en el país, la vergüenza, el miedo y la desesperación por no querer seguir adelante con un embarazo. Los métodos inseguros, como sabemos, exponen a la mujer a condiciones sanitarias mínimas y pueden poner en peligro su salud. Una vez más, insistimos en que la religión es un elemento importante a considerar, ya que uno de sus presupuestos más famosos es “honrar al padre y a la madre”, y aquí entra el juego moral de no defraudarlos, de recordar el hecho para siempre, entre otros. Tampoco podemos descartar la falta de información necesaria para acceder legalmente al servicio, ya sea por desconocimiento o por prejuicios de los cuidadores o de sus padres y madres.

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha jugado un papel crucial, desarrollando herramientas para la interpretación y aplicación adecuada de las causales de aborto estipuladas por la Corte Constitucional. Esta organización ha trabajado conjuntamente con la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, promoviendo una interpretación amplia de la causal salud, que abarca no solo la salud física, sino también el bienestar mental y social de las mujeres.

La estrategia de producción de conocimiento experto ha sido fundamental para capacitar a más de 2,000 profesionales de la salud en 15 ciudades de Colombia, difundiendo una interpretación integral del derecho a la salud. Esta capacitación ha llevado a que la causal salud se convierta en la principal justificación para abortos legales en el país, representando más del 99% de los casos en organizaciones como Profamilia y Oriéntame. Sin embargo, la implementación de estas causales no ha estado exenta de barreras. La Mesa ha identificado que el 73.7% de los casos que atienden se relacionan con la falta de información sobre la Sentencia C-355, el 21% con la interpretación restrictiva del marco legal, y el 10% con la violencia o maltrato por parte del personal de salud (González, 2020).

A pesar de estos desafíos, los esfuerzos de La Mesa y otras organizaciones han incrementado el acceso a servicios de aborto legal y seguro, y han promovido el entrenamiento de profesionales de salud y la difusión de información sobre derechos reproductivos. No obstante, persisten barreras significativas para el acceso al aborto seguro, lo que subraya la necesidad de eliminar el delito de aborto del Código Penal para asegurar la autodeterminación de las mujeres.

Las barreras identificadas incluyen la persistencia de argumentos católicos conservadores en el sistema judicial, la falta de redes organizadas entre los activistas conservadores, y el uso de demandas de nulidad y de inconstitucionalidad que intentan revertir avances legales y jurisprudenciales en materia de aborto. Estas estrategias se ven obstaculizadas por la resistencia de un foro judicial percibido como más garantista de los derechos de las mujeres.

Las mujeres rurales y de territorios alejados enfrentan barreras adicionales, como la falta de centros idóneos y personal capacitado, requisitos adicionales impuestos por la interpretación de las causales, trabas administrativas y desconocimiento del marco legal (Mejía, 2020).

Las barreras económicas y geográficas son aspectos significativos que afectan el acceso a los servicios de IVE. Gómez-Dávila (2018) señala que, en áreas menos urbanizadas de Barranquilla, las adolescentes enfrentan dificultades debido a la falta de infraestructura adecuada y servicios especializados (Gómez-Dávila, 2018). Estas barreras incluyen la distancia a los centros de salud, la falta de transporte adecuado y los costos asociados a la atención médica, que pueden ser prohibitivos para las familias con bajos ingresos.

Beltrán y Bohórquez (2022) también corroboran que las limitaciones en la infraestructura y los recursos en ciertas áreas de Barranquilla dificultan la implementación efectiva de servicios de IVE. Los estudios sugieren que la ausencia de centros especializados y la insuficiencia de personal capacitado agravan esta problemática (Beltrán & Bohórquez, 2022). Esto se refleja en los informes de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que documentan la insuficiencia de servicios en algunas zonas y la falta de cobertura adecuada.

Muchas adolescentes enfrentan dificultades económicas que impiden el acceso a servicios de aborto seguro, incluyendo el costo de los servicios médicos y los gastos asociados. En Colombia, el costo de un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) puede oscilar entre \$400.000 y \$1.000.000 COP, dependiendo de la institución y de si se realiza en el sistema de salud público o privado (Franco, 2022). Este valor representa una proporción significativa del salario mínimo mensual legal vigente, que en 2024 es de \$1.160.000 COP, sin incluir el auxilio de transporte. Además, en las regiones del Caribe colombiano, como Barranquilla, donde el ingreso promedio por familia puede ser inferior al de otras regiones del país, estas cifras resultan aún más prohibitivas para muchos adolescentes, especialmente aquellas que pertenecen a hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Estas disparidades económicas agravan las desigualdades existentes y limitan significativamente el acceso a servicios de salud reproductiva.

Las normas culturales y la estigmatización del aborto crean un ambiente hostil que desincentiva a las adolescentes a buscar servicios legales y seguros. En la región Caribe, estas dinámicas se ven reforzadas por valores tradicionales que tienden a condenar el aborto desde perspectivas religiosas y culturales profundamente arraigadas. Esta resistencia cultural puede generar miedo al rechazo, aislamiento y discriminación, no solo en sus entornos familiares, sino también en el ámbito comunitario. Por ejemplo, muchas adolescentes temen ser señaladas en su comunidad o incluso por profesionales de la salud que deberían garantizar atención libre de prejuicios. Este estigma se convierte, así, en una barrera psicológica que refuerza la clandestinidad de los procedimientos. Para superar este obstáculo, resulta esencial la implementación de campañas de sensibilización que promuevan una perspectiva basada en derechos y que reduzcan el estigma asociado al aborto.

Entre estas barreras se destacan la insuficiente capacitación del personal médico, que en ocasiones desconoce los protocolos específicos para atender casos de interrupción voluntaria del embarazo, y las demoras administrativas que retrasan el acceso al procedimiento. Además, los prejuicios sociales hacia las adolescentes embarazadas generan un entorno de discriminación y estigmatización, lo que dificulta que estas accedan a servicios oportunos. Por otra parte, en zonas vulnerables de la ciudad, se observa una limitada disponibilidad de infraestructura médica adecuada, así como dificultades para garantizar la confidencialidad y el acompañamiento psicológico que las adolescentes requieren durante el proceso.

El Colectivo Justicia Mujer (2024) argumentan que una mayor inversión en recursos y capacitación es necesaria para mejorar la efectividad de los programas y garantizar un acceso equitativo a servicios de aborto seguro.

Evaluar la efectividad de los programas ayuda a identificar áreas de mejora y a adaptar las políticas para abordar las necesidades específicas de las adolescentes. Una evaluación continua y rigurosa puede conducir a mejoras en la calidad de los servicios y en el acceso a estos para las adolescentes.

Hay escasez de personal formado para atender casos de IVE. En muchas ocasiones, el personal médico desconoce los protocolos específicos para la interrupción voluntaria del embarazo. Existe la Guía de Capacitación para la Atención de la IVE, pero es necesario analizar su implementación en ciudades como Barranquilla para conocer su impacto en la calidad de la atención. Esta falta de conocimiento o capacitación contribuye a problemas en el trato con las usuarias y puede llevar a interpretaciones restrictivas del marco legal o a la imposición de requisitos adicionales.

Aunque el estigma social es una barrera cultural más amplia, se manifiesta directamente en el entorno sanitario. Los profesionales sanitarios, influidos por valores conservadores, pueden tener actitudes negativas y generar un ambiente de discriminación y estigmatización. Esto puede dar lugar a problemas de tratamiento, violencia o malos tratos por parte del personal sanitario.

5 CONSIDERACIONES FINALES

Esta investigación revela que, a pesar de la existencia de un marco legal robusto y progresista en Colombia que despenaliza el aborto en diversas circunstancias, incluyendo la reciente ampliación del derecho hasta la semana 24.6 de gestación mediante la Sentencia C-055 de 2022, la realidad del acceso al aborto seguro para las adolescentes en Colombia es severamente limitada. Los hallazgos muestran que factores sociales, culturales y estructurales condicionan la efectividad de las políticas públicas existentes. Entre las principales barreras identificadas que impiden el acceso seguro y legal a la IVE para las adolescentes de la ciudad se encuentran la persistencia de un fuerte estigma social y cultural, la falta de información adecuada y accesible sobre sus derechos y los servicios disponibles, las importantes dificultades económicas que hacen que los servicios y los costos asociados sean prohibitivos para muchas, y los obstáculos institucionales como la falta de infraestructura y recursos adecuados, la insuficiente capacitación del personal de salud, las demoras administrativas y la falta de programas específicos enfocados en las necesidades de las menores.

La consecuencia directa de estas barreras es el uso de métodos de aborto inseguros, que ponen en riesgo la salud y la vida de las adolescentes. Aunque hay programas y políticas en marcha y algunos indicadores muestran avances en la tasa de abortos seguros y en el acceso notificado, la aplicación sigue siendo incompleta y desigual, lo que da lugar a importantes disparidades en el acceso y la calidad de la atención. La evaluación de la eficacia señala que las tasas de abortos inseguros siguen siendo preocupantes, y persisten los problemas de tratamiento y los retrasos. Es esencial reconocer que la falta de acceso afecta de forma desproporcionada a las adolescentes más vulnerables, como las que tienen rentas bajas y las que viven en zonas periféricas. Aunque las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel vital en la promoción de los derechos y el acceso, la responsabilidad principal recae en el Estado.

REFERENCIAS

Puga, A. B.; Monsalve, V. B. **La política contenciosa y la contramovilización legal conservadora**

del aborto en Colombia. 2022. Disponible en: <https://doi.org/10.18800/derechopucp.202201.002>.
Accedido en: Sept. 2024.

Colectivo Justicia Mujer. **Balance de barreras en el derecho a la IVE en el departamento de Antioquia 2023.** 2024. Disponible en: <https://colectivajusticiamujer.org/category/documentos-dsdr/>
Accedido en: Abr. 2025.

Colombia. Corte Constitucional de Colombia. **Barreras administrativas para acceder al aborto legal pueden constituir violencia de género.** 2018. Disponible en: <https://www.cortei-dh.or.-cr/tablas/r28590.pdf> Accedido en: Nov. 2024.

Colombia. Consejo Superior de Judicatura. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. **Interpretación Constitucional.** Bogotá, República de Colombia, 2ed. 2006.

Colombia. Corte Constitucional de Colombia. **Sentencia C-355 de 2006.** Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-355-06.htm> Accedido en: Nov. 2024.

Colombia. Corte Constitucional de Colombia. **Sentencia C-355.** Comunicado de Prensa sobre la sentencia relativa al delito de aborto. 2007. Disponible en: <http://www.avancejuridico.com/actualidad/ultimassentencias/C-355-06.html>. Accedido en: Nov. 2024.

Colombia. Corte Constitucional de Colombia. **Sentencia C-055 de 2022. Despenalización parcial del aborto.** Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/C-055-22.htm>.
Accedido en: Nov. 2024.

Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. **Plan Decenal de Salud Pública.** (2012-2021). 2016. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/home2013.aspx>.
Accedido en: Sept. 2024.

Franco, J.D. E. **“Ojalá tu embarazo no esté muy avanzado”:** el costo de un aborto seguro. 2022. Disponible en: <https://www.elespectador.com/mundo/america/ojala-tu-embarazo-no-este-muy-avanzado-el-costo-de-un-aborto-seguro-noticias-hoy/>. Accedido en: Sept. 2024.

Gómez-Dávila, J. G. **El aborto:** una mirada desde la salud pública, los derechos y la justicia social. 2018. Disponible en: <https://doi.org/10.18597/rcog.3009>. Accedido en: Sept. 2024.

Mello, M. **Entenda os desafios para garantir o direito do aborto na Colômbia.** 2022. Disponible en: <https://www.brasildefato.com.br/2022/02/25/entenda-os-desafios-para-garantir-o-direito-do-aborto-na-colombia/>. Accedido en: Abr. 2025.

Organización Mundial de la Salud. **En todo el mundo se producen aproximadamente 25 millones de abortos peligrosos al año.** 2017. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-million-unsafe-abortions-occur-each-year>. Accedido en: Oct. 2024.

Organización Mundial de la Salud. **Directrices sobre la atención del aborto.** 2022. Organización Mundial de la Salud. Disponible en <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240045163>
Accedido en: Oct. 2024.

Sampieri, R. H.; Collado, C. F.; Lucio, P. B. **Metodología de la investigación.** Bogotá, McGraw-

Hill, 2014.